

E'TIBORDAN CHETDA QOLAYOTGAN TARIX YOXUD BOYSUN QADIMIY MAKONLARI

Omonov Fazliddin Asadulla o'g'li

Termiz davlat univetsiteti Tarix fakulteti talabasi.

Kalit so'zlar: Surxon vohasi, Boysun, qadimiy, g'or, Okladnikov, Teshiktosh g'ori, Amir temur g'ori, qatlamlar, moddiy madaniyat, homo sapiens, antropolog, qadimshunos.

Kirish.

Aslida Insoniyatning tarixiy taraqqiyoti va ma'naviy yuksalishi, eng avvalo har bir xalqning o'zligini anglashi, shuningdek, ajdodlar qoldirgan moddiy va ma'naviy merosni e'zozlashi hamda uni boyitishi bilan bog'liq holda kechishi ayni tarixiy haqiqatdir Tarixiy jihatdan olib qaraydigan bo'lsak O'zbekiston qadimiy manzilgohlar go'shasidir. O'zbekistonning janubiy darvozasi sanalgan Surxon zamini ham o'zining qadim tarixi, bebaho moddiy va ma'naviy madaniyati bilan vatanimiz tarixida muhim o'rin tutadigan makon sanaladi. Men o'zim Surxon vohasi farzandi bo'lganim uchun uning tarixi meni o'ziga ohangraboday tortadi. Shuni alohida qayd etishim kerakki, Surxon vohasi ibtidoiy odamlarga makon bo'lgan qadim yurt hisoblanadi. Vohadagi Teshiktosh, Machay, Amir Temur g'ori, Zarautkamar manzilgohlaridan ibtidoiy odamlarning makonlari topilgan. Bu makonlar bizning tariximiz haqida jonli moddiy kitobdir. Lekin hozirgi kunda bu yodgorliklarga e'tibordan chetda qolayotgandek. Aslida Sayohatchilar va tarixchilarning doimiy manzilgohi bo'lish kerak bo'lgan Boysun tumanimizda joylashgan qadimiy Teshiktosh, Machay va Amir Temur g'or makonlari haqida so'z yuritmoqchiman. Boysun tarixiy go'zal go'shadir. Ushbu konferensiyaga Ushbu go'shaning ulug' tog'lari qo'ynida joylashgan Machay va Amir Temur g'orlari qanday yodgorliklar ekanligi, tariximizda nechog'lik o'rin tutishi haqidagi ilmiy maqolam bilan bo'lishmoqchiman.

Asosiy qism.

Boysun tumanining tog'li Machay qishlog'i go'zal tabiat qo'ynida joylashgan bo'lib o'zida m'alum bir sirlarni jamlagan. Dastlab ushbu qishloqdagi Teshiktosh g'ori haqida malumot berib o'tsam.

Teshiktosh g'ori o'rta poleolit davrida neandertal odamlar yashagan ilk manzilgohlardan biri sanaladi. Ushbu manzilgohni 1938-yili A.P. Okladnikov boshliq ibtidoiy davr arxeologiyasini o'rganish jamoasi Boysun tumanidagi Zovtalashgansoy darasida joylashgan Teshiktosh g'orini tadqiq qilish jarayonida aniqladi. Miloddan avvalgi 100-40 ming yilliklarga oid. Teshiktosh g'orining umumiy maydoni 300 kv. m, shundan 100 kv. m joyida neandertallar yashagan. Yodgorlik 5 ta moddiy madaniy qatlamdan iborat bo'lib, madaniy qatlam 1,5 metrni tashkil etadi. G'orning har bir moddiy qatlamida bittadan, ba'zilarida ikkitadan gulxan qoldiqlari saqlanib qolgan. Bu gulxanlar atrofidan ko'plab tog' echkisi, bug'u, sirtlon, ayiq, quyon va har xil qushlarning suyak qoldiqlari topilgan. Eng muhimi, yuqori madaniy qatlamdan 9-10 yoshlardagi neandertal, bolaning qabri topilganligi yodgorlikni dunyoviy ahamiyatga molik darajaga ko'tardi desam ayni muddao bo'ladi.

Ushbu antropologik topilma olimlar orasida katta qiziqish uyg'otdi va mutaxassis olimlardan G.F. Debes, M.M. Gerasimov, M.D. Gremyaikiy va V.A. Alekseyevlar uni o'rganishda

jonbozlik ko'rsatdilar. Aniqlanishicha, topilgan neandertal, bola bosh suyagining hajmi 1450 sm bo'lib, uning irqiy jihatdan Yevropa va Old Osiyo guruhiga mansub ekanligi ilmiy jihatdan asoslab berildi.

Vohada moddiy madaniyatning qadimgi manzilgohlarining paydo bo'lishi tosh davrining mustye bosqichiga xos, Boysun tog'idagi Teshiktosh g'or makonidan topilgan bola skleti o'z davrining olamshumul kashfiyoti bo'ldi. Bu O'rta Osiyoning ham moddiy madaniyatiga oid manbalar insoniyat shakllangan mintaqalardan biri sifatida qarashga imkon bergan. G'ordan topilgan hayvonlarning 667 ta suyagidan 649 tasi kiyik suyagidir. Ov ko'p odamlar ishtirokini talab qilganligi sababli ov ibtidoiy odamlarni birga harakat qilishga jipslashtirgan asosiy omillardan biri edi. Yaralangan yirtqich hayvon bilan olishuvda ko'pincha odamlar halok bo'lganlar, ular qo'lga kiritgan o'ljalarini birga baham ko'rganlar. Ayollar meva-cheva terish, ildiz kovlash bilan shug'ullangan va mehnat qurollari tayyorlaganlar.

Miloddan avvalgi 40-35 ming yilliklarda tosh davrining so'nggi bosqichi yuqori paleolit boshlanib, u miloddan avvalgi 12-10 ming yillargacha davom etgan, bu davrda hozirgi zamon odamlari (kromanyon) shakllandi. Odam to'dalari qon-qarindosh bo'lib yashay boshladi. Ona tomonidan urug'doshlik mustahkamlanib, matriarxat paydo bo'ldi, mehnat taqsimotida erkaklar ovchilik bilan, ayollar uy xo'jaligi bilan shug'ullandilar.

Machay g'ori – Yuqori Machay va Quyi Machay qishloqlari oralig'ida, Boysuntog' etaklaridagi Machay soyining (Turkondaryo) yuqorisida joylashgan, Machay g'ori mezolit, ya'ni o'rta tosh davrining yirik yodgorligi, Machay g'orida ovchilar va baliqchilar jamoasi yashagan, ushbu yodgorlik 1938-1941-yillarda G.V. Parfyonov tomonidan ochib o'rganildi. 1937-yilda arxeolog A.P. Okladnikov mustye davriga oid ikkita qatlamni ochib ilmiy izlanishlar olib bordi. Arxeolog olim O'. Islomov 1970-1971-yillarda Machay g'orini o'rganib, undan topilgan tosh va suyakdan yasalgan qurollar mezolit davriga oid ekanligini isbot qildi. Arxeologik qazuv ishlari natijasida bu yerdan miloddan avvalgi VII-VI ming yilliklariga oid juda ko'plab turli shakllarda toshdan yasalgan ov qurollari, tosh pichoqlar, shuningdek, suyakdan yasalgan bigiz, igna va ko'plab miqdorda hayvon suyaklari hamda inson suyaklari topib o'rganildi. Antropolog olim T. Xo'jayevning fikriga ko'ra, Machay g'orida yashagan odamlar antropologik jihatdan yevropeoid irqiga mansubdir.

Machay g'orida yashagan o'sha davrdagi ibtidoiy odamlar, asosan, o'zlashtiruvchi xo'jalikning ovchilik va termachilik mashg'ulotlari bilan shug'ullanganlar. Qolaversa, shu davrda yovvoyi hayvonlarni xonakilashtirish jarayoni ham aynan mustye davrida sodir bo'lgan, Machay g'oridan topilgan suyak qoldiqlari ham bu fikrni to'liq isbotlaydi. Qizig'i, bu yodgorlik o'sha davr kishilarining suyak qoldiqdari asosida insoniyatning antropologik qiyofasini va hayvonot dunyosini o'rganishda bebaho manba hisoblanadi. G'ordan ko'plab tog' echkisi, katta va kichik shoxli hayvon suyaklari topilib o'rganildi va natijada mil. avv. VIII-VII minginchi yillarda Machay g'orida yashagan odamlar hayvonlarni xonakilashtirishga o'tganligidan dalolat beradi. Tag'in o'sha odamlar tabiatdagi mavjud tayyor narsalarni o'zlashtiribgina qolmasdan, balki ishlab chiqarish iqtisodiga ko'nikma ham hosil qila boshlaganlar. Machay g'ori daryo sathidan 70 metr balandlikda tabiiy tepalikda joylashgan. Kirish qismi janubga qaragan. Bu g'orning kengligi 20 metr, chuqurligi 11 metr, balandligi 3-2,5 metr atrofida. Arxeologik qazuv ishlari natijasida bu yerda juda ko'plab toshdan yasalgan ov qurollari, tosh pichoqlar, shuningdek suyakdan yasalgan bigiz, igna va ko'plab miqdorda hayvon suyaklari hamda inson suyaklari topib o'rganildi. Eng muhimi shundaki, ushbu g'orda ibtidoiy ajdodlarimiz qo'li bilan yasagan va ularning o'zlari ehtiyojlariga yarasha ishlatgan, tosh qurollar fan olamiga kiritildi. Bu tosh qurollar Markaziy

Osiyoning boshqa Mezolit davri manzilgohlaridan topilgan tosh qurollaridan yasalgan usuli va shakillari jihatidan farq qiladi.

Xulosa.

Mana yuqorida Boysun tog‘lari qo‘ynida joylashgan Teshiktosh, Amir Temur, Machay g‘or yodgorliklariga haqida sizga ma‘lum darajada ma‘lumot berib o‘tdim. O‘zingiz ko‘rib o‘tgandek bu makonlar tariximizning o‘chirib bo‘lmas qismidir. Bu makonlardan topilgan yodgorliklar, qazilma topilmalar ham ma‘lum darajada olimlarimiz tomonidan o‘rganilgan. Lekin bir narsaga e‘tibor berish kerakki tariximizdan so‘zlaydigan, ilk ibtidoiy odamlar manzilgohi bo‘gan yodgorliklar meni nazaramda hozirgi kunda biroz e‘tibordan chetda qolayotgandek. Bu jonli tarixni nafaqat dunyo sayyohlariyu olimlariga, balki bizning yosh avlodlarimizga ham tanitishda biroz e‘tiborsizlik bo‘layotgandek nazaramda. Shu sababli maqolam orqali ushbu yodgorliklar haqida birozgina bo‘lsada insonlarga ma‘lumot ulashishga harakat qildim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Karimov, I. A. Tarixiy xotirasiz kelajak yo‘q - T.: O‘zbekiston . 1998.
2. Surxondaryo vohasida moddiy madaniyat tarixi / S. H. Tursunov (va boshqalar). - Toshkent: "Muharrir". 2013.
3. Tursunov Sayfulla Surxondaryo viloyatining turizm salohiyati turizm salohiyati / S. Tursunov (va boshqalar). - Toshkent. Tafakkur. 2020.
4. Omonov, F. A. U. (2022). SHANGHAI COOPERATION ORGANIZATION IS A BRIDGE OF FRIENDSHIP. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(9), 112-114.
5. Omonov, F. (2022). ISLAM IS A RELIGION OF KNOWLEDGE. *Zamonaviy dunyoda ilm-fan va texnologiya*, 1(2), 39-41.
6. Абашева, Е. А., Бабамуратов, Б. Э., Баубекова, Г. Д., Бейсембаев, Г. Б., Беришева, Л. Б., Булатбаева, К. Н., ... & Юнусов, Э. Ш. (2021). ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ.
7. Eshqorayev, S. S., Ro‘zimurodov, B. I., & Choriyeva, M. S. (2022). YOSHLARNI ILM-FAN VA INNOVATSIYALARGA QIZIQTIRISHNING NOAN‘ANAVIY USULI.